

¿Complicidad o participación activa? El sector financiero y los organismos estatales vinculados durante la última dictadura cívico-militar argentina

Complicity or active participation? The financial sector and government agencies during the last Argentine civic-military dictatorship

Gonzalo Gutiérrez Garbiero

Facultad de Ciencias Sociales;

Universidad de Buenos Aires (Argentina)

gutierrezgarbiero@gmail.com

Resumen

La dictadura del capital financiero: el golpe militar corporativo y la trama bursátil es un libro que se inscribe en los estudios de las políticas económicas de la última dictadura cívico-militar de la Argentina, aunque a diferencia de las investigaciones precedentes el foco está colocado sobre los organismos y actores del sector financiero.

Esta investigación no hubiese sido posible sin la creación de una oficina específica orientada a este objetivo en el seno de la Comisión Nacional de Valores y sin el acceso a los archivos de la Comisión de Asesoramiento Legislativo encontrados en el Edificio Cóndor en 2013.

Abstract

"The financial capital's dictatorship: the corporate military coup and the market frame" (*in Spanish "La dictadura del capital financiero: el golpe militar corporativo y la trama bursátil"*) is a book that falls within the studies of the economic policies of the last Argentine civic-military coup. Unlike previous researches on this matter, the focus is on the financial organisms and agents.

This study would have been impossible without the creation of a specific oriented department within the Argentine National Securities Commission, and without the access to the Legislative Advisory Commission files, found in the Cóndor Building in 2013.

Gonzalo Gutiérrez Garbiero

Vol. 1, N.º 53 (enero-marzo 2017)

A través de la utilización de fuentes documentales el libro echa luz sobre uno de los espacios más opacos de la sociedad argentina: el sector financiero y los organismos estatales a él vinculados. Es justamente en la sistematización y análisis documental donde se encuentra la riqueza de esta investigación. Además, los autores realizan aportes de carácter teórico para comprender el periodo. Así, proponen nominarlo como *dictadura militar cívico corporativa concentrada* y caracterizar a la dinámica burocrática del Estado a partir del concepto de normalidad fraguada.

Palabras clave: dictadura militar argentina, Comisión Nacional de Valores, política económica, política financiera, sector financiero.

Through the implementation of documentary sources, the book sheds light on one of the darkest periods on Argentina's history: the financial sector and government agencies intertwined. It is precisely on the systematization and documentary analysis where we found the valuable asset of this research. Moreover, the authors make theoretical contributions to the understanding of the period. In such way, they suggest labeling it as a *concentrated civic-military corporate dictatorship*, and they describe the government's bureaucratic dynamic from the concept of forged normality.

Keywords: argentine military dictatorship, National Securities Commission, economic policy, financial policy, financial sector.

Ficha de la obra reseñada

Título: La dictadura del capital financiero: el golpe militar corporativo y la trama bursátil

Autores: Nápoli, Bruno; Perosino, María Celeste; Bosisio, Walter

Editorial: Continente

ISBN: 9789507545146

Páginas: 336

Publicación: 28/11/2014

La dictadura del capital financiero: el golpe militar corporativo y la trama bursátil es el resultado de un proceso de investigación de tres años, dirigido por tres investigadores con formación en distintas disciplinas de las ciencias sociales: Bruno Nápoli, historiador especializado en historia reciente con énfasis en la última dictadura militar; Celeste Perosino, doctora en antropología y filosofía, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense; Walter Bosisio, sociólogo especializado en sociología económica y desarrollo económico.

La investigación se realizó a partir de la creación de la *Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos. Memoria, Verdad y Justicia* en la Comisión Nacional de Valores, bajo la presidencia de Alejandro Vanoli, en noviembre de 2011. Los primeros resultados, que se constituyen en antecedente de este libro, se publicaron en el año 2013 bajo el título *Economía, política y sistema financiero. La última dictadura cívico-militar en la CNV*. La creación de una oficina orientada a la investigación de los hechos ocurridos en la última dictadura respecto al sistema económico y financiero, conformada por un grupo interdisciplinario en una institución clave en la regulación del mercado de capitales, es un hecho político en sí mismo. En ese sentido, las condiciones de posibilidad de la investigación se remiten a las políticas de derechos humanos implementadas durante la última década y, específicamente, al conocimiento público de archivos que permanecían ocultos.

A partir del análisis sistemático y exhaustivo de los documentos encontrados en la CNV junto a archivos de otros organismos, los autores se propusieron reconstruir la trama de decisiones de políticas públicas durante la última dictadura, logrando perforar esos espacios opacos que dan cuenta de la participación civil directa y activa durante ese periodo.

Junto a los archivos de la CNV –actas, resoluciones, reconstrucción de la trayectoria de sus miembros y referencias a la revista Transparencia del organismo– en la investigación se incluyen documentos de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) encontrados en el Edificio Cóndor en el año 2013, archivos del Banco Central (BCRA), del Banco Nación (BNA) y de la Bolsa de Comercio (BCBA). El cruce de todos esos documentos permitió reconstruir el accionar de los actores civiles y militares, logrando un aporte novedoso al estudio de la última dictadura, tanto en aspectos empíricos como teóricos. Pero los resultados de la investigación no se limitaron al campo académico sino que implicaron la colaboración con la justicia en casos concretos –como el enjuiciamiento de Juan Alfredo Etchebarne–, demostrando la utilidad de las ciencias sociales en el campo judicial.

El libro se destaca por el intento de combinar el estudio de lo micro y lo macro, al dar cuenta de los procesos colectivos e institucionales y del accionar concreto de los sujetos. Así, el estudio del periodo combina el análisis histórico general junto al abordaje empírico y específico de los actores. Por ello, el libro tiene momentos de reflexión teórica e histórica, y otros donde se analizan sistemáticamente los datos recabados en los distintos documentos que constituyen el principal aporte de la investigación realizada.

Si se tiene en cuenta el material bibliográfico utilizado, que debe rastrearse durante la lectura debido a la inexistencia de un apartado bibliográfico, emerge como evidente la caracterización de la última dictadura como un proceso de quiebre social, político y económico que dio como resultado un nuevo modelo de acumulación de capital a partir de la valorización financiera. En ese sentido, los autores hacen referencia a los aportes de Schvarzer, Basualdo y Rapoport, entre otros.

El libro se estructura en cuatro secciones, además de un texto de los editores Pennisi y Cangí, del prólogo a cargo de Alejandro Vanoli y de dos textos introductorios de los autores del libro: *Ajuste de cuentas e Introducción*.

En la primera sección presentan los lineamientos teóricos y principales conceptos que estructuran la investigación, con referencias a la política económica y a las principales leyes sancionadas durante el periodo. En línea con otras investigaciones proponen ampliar el periodo de estudio desde mediados de los años setenta hasta avanzados los años noventa. En relación a la caracterización del periodo proponen, en lugar de *dictadura cívico-militar*, la noción de

dictadura cívico militar corporativa concentrada ya que consideran que el término *cívico* es demasiado general e invisibiliza a los actores civiles que participaron de forma directa en la toma de decisiones: el término *corporativa* tiene la intención de incluir a los miembros de corporaciones como partícipes directos y no meros colaboradores o cómplices, mientras que el término *concentrada* refiere a las cúpulas de esas corporaciones. Un aporte original en términos conceptuales reside en la noción de *normalidad fraguada* que refiere a las disposiciones legales que permitieron legitimar acciones que en otro marco hubieran sido ilegales o ilegítimas. Aquí, retoman la noción de lo fraguado que caracterizaba a los enfrentamientos para mostrar que ha sido utilizada en el campo legislativo con el objetivo de dotar de normalidad a la realidad política y económica de la administración burocrática del Estado. En este punto, la Comisión de Asesoramiento Legislativo fue el dispositivo procedimental que generó las modificaciones normativas y, por tanto, a partir del análisis de sus registros pueden observarse los entramados de actores participantes, las disputas de interés y los supuestos ideológicos puestos en juego. Entre las leyes en cuestión se encuentran la Ley de Seguridad Nacional (1974), la Ley de Inversiones Extranjeras (1976), la Ley de Descentralización de los Depósitos (1977) y la Ley de Entidades Financieras (1977). Respecto a los actores, afirman que las FFAA contaron con el apoyo de la gran burguesía nacional, las multinacionales y el capital financiero internacional, los pequeños y medianos productores rurales e industriales, la burguesía sindical, la Iglesia conservadora y los partidos políticos tradicionales.

En la segunda sección analizan el rol protagónico de los organismos del sistema financiero y su participación activa en la dictadura militar. Conformada por tres capítulos, abordan los organismos del sector financiero y su participación activa durante el periodo dictatorial, y exponen el organigrama de la Comisión Nacional de Valores para dar cuenta de su dirección en manos de civiles y el desembarco de representantes de las FFAA en su Directorio. Se destaca el análisis de la trayectoria y discursos de Juan Alfredo Etchebarne, las continuidades en el organismo antes y después de la dictadura, y las acciones concretas del organismo sobre agentes y bolsas de comercio. Además, analizan conjuntamente el accionar de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el BANADE, el Banco de la Nación Argentina y la CNV, con el objetivo de exponer el entramado de relaciones entre estas entidades.

En la tercera sección ponen el foco sobre a la lucha contra la subversión económica a través del análisis del accionar de los organismos del Estado y de sus víctimas, posibilitada por la Ley 20.840. En el marco de esta normativa se secuestró a empresarios y financistas y se los despojó de sus bienes, utilizando el aparato represivo del Ejército y la División de Bancos

de la Policía Federal Argentina. A partir de análisis de casos, dan cuenta del accionar represivo sobre determinados actores del sistema financiero y analizan en profundidad el caso del Banco de Hurlingham. Además, abordan otros casos de empresarios y financistas secuestrados y/o desposeídos, distinguiendo entre los ligados al capital productivo y aquéllos vinculados al capital financiero.

En la cuarta sección abordan a empresas y empresarios vinculados a la dictadura, analizando históricamente el derrotero de Austral Líneas Áreas S.A. Luego, exponen el rol de Acindar S.A. en la represión y enriquecimiento, con énfasis en los hechos ocurridos en la planta de Villa Constitución. Además, reconstruyen la trayectoria del General López Aufranc, quien asumió la presidencia de la empresa en reemplazo de Martínez de Hoz, y muestran el compromiso de Acindar con la dictadura a través del análisis de las memorias de la empresa. Luego, realizan un breve análisis de las cincuenta empresas más importantes que cotizaron en la plaza financiera local entre 1975 y 1980, con el objetivo de trazar un mapa y establecer las prácticas sistemáticas y las regularidades del accionar de la dictadura en estas empresas. En el último capítulo, el foco está puesto sobre el robo a los desaparecidos como base para el montaje de empresas y financieras, considerando las redes del dinero destinado al financiamiento de represores prófugos como Astiz y Vildoza.

Para finalizar, plantean núcleos de reflexiones en debate: el vínculo entre represión y desposeimiento –robo y secuestro de empresarios, robo a desaparecidos y persecución a empresas– y el estatuto de las víctimas del sistema económico y financiero.

La dictadura del capital financiero: el golpe militar corporativo y la trama bursátil se constituye en un novedoso y fundado aporte a los estudios de la última dictadura militar, que ilumina mediante la utilización de fuentes documentales uno de los espacios más opacos de la sociedad: el sector financiero y los organismos estatales a él vinculados. Es justamente en la sistematización y análisis documental donde se encuentra la riqueza de esta investigación, tornándose un texto de consulta para aquéllos que trabajan estos temas.